

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

AYDAR – ARNASOY KO‘LLAR SISTEMASIDA TARQALGAN O‘SIMLIKLARNI O‘QITISHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI

b.f.n., dots. Imomova Dilfuza Anorovna

Jizzax davlat pedagogika instituti

dilfuza.imomova@inbox.ru

Imomova Shamsiya Abduvahobovna

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

shamsiya2019@mail.ru

Annotatsiya: Ta'lim tarbiya jarayonining sifat va samaradorligini oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etilishining mazmun va mohiyati yoritilgan. Innovatsion texnologiyalarni shakllari hamda ahamiyati, samaradorligi izohlangan. Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimida tarqalgan o‘simliklarni mahalliy material sifatida o‘qitilishining innovatsion usullarning mohiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Aydar –Arnasoy ko‘llar sistemasi, innovatsiya, texnologiya, Amaranthaceae, hayotiy shakl.

XX asrning 60-yillarida dastlab, AQSh va g‘arbiy Yevropa mamlakatlarida «ta‘lim texnologiyasi» tushunchasi e‘tirof etilgan vaqtida ta‘lim va tarbiya jarayonining asosiy bo‘g‘ini innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion pedagogika, ta‘limda innovatsion jarayonlarni boshqarish kabi tushunchalar paydo bo‘ldi. O‘sha vaqtdan boshlab Yevropada pedagogik innovatsiyalar markazi va instituti tashkil etildi. Ushbu tushunchalarning paydo bo‘lishi va innovatsion ta‘lim nazariyasining yaratilishi to‘g‘risida ma‘lumot beruvchi manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, bu tushunchalar ta‘lim tizimini texnologiyalashtirish, raqamli texnologiyalarni, pedagogik texnologiyalarni ta‘lim tizimiga kiritish orqali ta‘lim tizimini isloh qilish, ta‘lim va tarbiya samaradorligini yanada oshirish, shaxs ijtimoiylashuvini ta‘minlash, bu borada muayyan muvaffaqiyatlarga erishish uchun ta‘lim jarayonida o‘quvchi va talabalarga do‘stona munosabatlarni shakllantirishga urinish natijasida vujudga keldi. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va izlanishlar natijasida o‘tgan asrning 80-yillarning ikkinchi yarmida pedagogik faoliyat bu ijodiy jarayon va pedagogik innovatsiyalar birlashmasi, degan yangi ilmiy yo‘nalish tarkib topishiga sabab bo‘ldi. Bu esa o‘quvchi va talabalarning innovatsion pedagogik faoliyatining shakllanishi hamda rivojlanish jarayonini va ularning natijalarni tahlil qilish imkonini berdi[1].

I.Shumpater va N.Kondratevlar «Innovatsiya» tushunchasining asoschilari hamda nazariyachilari hisoblansalar, K.Angelovskiy, V.A.Slastenin va V.I. Slobadchikovlar o‘zlarining olib borgan ilmiy tadqiqotlarida innovatsion faoliyat

pedagogik faoliyatning alohida shakli ekanligini isbotlashga harakat qildilar hamda bu borada ijobiy natijalarga erishgan olimlar, deb tan olinadilar.

Jumladan, V.I.Slobadchikov shunday yozadi: «Avvalo, innovatsion faoliyatni ilmiy ijodiyot sohasidagi faoliyatga o'xshatib bo'lmaydi, sababi bunday o'xshatish «Innovatsion faoliyat» termini ma'nosini sayozlashtirib yuboradi. Chunki, har qanday ilmiy-texnikaviy faoliyat o'z tabiatiga ko'ra innovatsion hisoblanadi. Shuning uchun innovatsion faoliyatni ma'lum bir ijtimoiy amaliyot maydonida ko'rib chiqish zarur. Bu amaliyotni muayan sub'ekt nuqtai nazaridan va amaldagi an'anaga nisbatan jiddiy o'zgarishlarga olib keladigan har qanday faoliyatni innovatsion deb hisoblash mumkin[2].

Innovatsion faoliyat - pedagogning o'z kasbini takomillashtirishdagi mavjud shakl va vositalarni egallashga ijodiy yondashuvini nazarda tutadi. Ta'limdagi innovatsiyalar va innovatsion pedagogik faoliyat haqida barqaror va hammaga ma'qul bo'lgan ilmiy tasavvurlar va tasniflar shu paytgacha mukammal tarkib topgan emasligini ham e'tirof etish lozim. Bunday holatning asosiy sabablaridan biri ta'limga yo'naltirilgan ilmiy bilimlar tizimlari o'rtasidagi qiyinchilik bilan yengib o'tiladigan uzilishlardir.

Innovatsiya (ing. innovatsion-yangilik kiritish) - tizim ichki tuzilishini o'zgartirish, deb ta'riflanadi. Innovatsiya - amaliyot va nazariyaning muhim qismi bo'lib, ijtimoiy-madaniy ob'yekt sifatlarini yaxshilashga yo'naltirilgan ijtimoiy sub'yektlarning harakat tizimidir. Bu g'oya nazariyasi mohiyatining yaratilishiga nisbatan turli yondashuvlar va fikrlar mavjud bo'lib, uning mohiyati borasida fanda yagona fikr mavjud emas.

Innovatsiyalar dolzarb, muhim ahamiyatga ega bo'lib, bir tizimda shakllangan yangicha yondashuvlar. Ular tashabbuslar va yangiliklar asosida tug'ilib, ta'lim mazmunini rivojlantirish uchun istiqbolli bo'ladi, shuningdek, umuman ta'lim tizimi rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Innovatsion faoliyat bu ilmiy izlanishlar majmuasi bo'lib, ishlanmalar yaratish, tajriba sinov ishlari olib borish yoki boshqa fan texnika yutuqlaridan foydalangan holda yangi texnologik jarayon yoki yangi takomillashtirilgan usullar yaratish hisoblanib, uning pragmatik hususiyati shundaki, u g'oyalar maydonida ham alohida bir sub'ekt yoki harakat maydonida ham alohida bir sub'ekt bo'lib qolmasdan, balki u yoki bu faoliyatni amalga oshirish tajribasini kishilar hayotiga ommabop bo'ladigan tarzda tadbiq qilinishidir. [3].

Aydar – Arnasoy ko'llar tizimida tarqalgan o'simliklarni mahalliy material sifatida o'qitilishni innovatsion texnologiyalarida ham turli usullar bilan talabalarda bilim, ko'nikma va malaka hosil qilish mumkin. Bu esa bugungi kunda ta'lim samaradorligini oshirish, talabalarning ilmiy salohiyatlarini yuksaltirish o'qtuvchilardan yuksak mahorat egasi bo'lishlarini taqozo etmoqda.

Aydar – Arnasoy ko'llar tizimida 300ga yaqin yuksak o'simlik turlari mavjud bo'lib, ular 44 oila, 176 turkumga mansub o'simliklarni tashkil etadi. [4]. Xududda tarqalgan o'simliklarning 59 ta turi Amaranthaceae oilasiga mansub o'simliklardir. Olib

borilgan ilmiy izlanishlarimiz natijalariga asoslanib, bu o'simliklarni hayotiy shakliga ko'ra daraxt 1 ta, buta 5 ta, butacha 2 ta, yarim buta 4 ta, yarim butacha 9 ta, ko'p yillik 1 ta, bir yillik o'simliklarni esa 37 turga ajratishimiz mumkin. [5].

Qayd etilgan o'simliklarning 69 ta turi dorivor o'simliklar bo'lib, ular dorivorlik xususiyatidan tashqari o'zining oziq-ovqat, yem-xashak, manzarali, efir-moyli, zaharli va begona o't sifatlarini xam o'zida namayon etadi.

Hududda tarqalgan dorivor o'simliklar 15 ta, dorivor, yem-xashak 25 ta, dorivor, manzarali 6 ta, dorivor, oziq-ovqat 4 ta, dorivor, yem-xashak, oziq-ovqat 1 ta, dorivor, begona o't 2 ta, dorivor, begona o't, yem-xashak 2 ta, yem-xashak, dorivor 9 ta, zaharli, dorivor 2 ta, efir-moyli 2 ta turdan iborat ekanligi aniqlangan. [6].

Shu tartibda ma'lumotlarni va to'plangan materallarni raqamlar bilan izohlash ta'limda raqamli texnologiyalar orqali tushuntirish hisoblanadi.

Aydar – Arnasoy ko'llar tizimidagi o'simliklar turlicha ekologik moslanishga hamda o'zgarish xususiyatlariga ega.

Kelajakdagi maqsadimiz Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi biologik resurslaridan foydalanish samaradorligini yanada oshirish, ulardan oqilona foydalanish hamda turizmni rivojlantirish uchun xududda tarqalgan o'simliklarning bioekologik xususiyatlari hamda monitoringini atroflicha tahlil qilib uslubiy qo'llanma va yo'riqnomalar ishlab chiqishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hasanova Sh. Biologiya darslarida axborot va innovatsion texnologiyalardan foydalanish. / O'quv qo'llanma. – T.: «Yangi asr avlodi», 2012

2. Ta'lim to'g'risidagi konun. Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. Toshkent 1997 yil.

3. Xolmatov E.I., Ishankulov R., Mavlonov A.A., Safarov I. Арнасай-Айдаркулское озерная система. Экологические проблемы сегодня и завтра // O'zbekiston xabarnomasi. –Toshkent, 2001. –№2. – B. 18–22.110

4. G'.O'.Qodirov. Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi o'tloq o'simliklari qoplaminin transformatsiyasi. B.f.n. il. dar. disser. 2008. –B. 24-27.

5. Imomova D.A, Imomova Sh.A Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi hududida tarqalgan o'simliklarning hayotiy shakllari. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi 2(86) 2021y.

6. Imomova D.A, Imomova Sh.A Aydar-Arnasoy ko'llar sistemasi atrofidagi Amaranthaceae oilasiga mansub bir yillik o'simliklarning qishloq xo'jalikdagi ahamiyati. Oziq ovqat xavfsizligi : Milliy va global omillar. III–xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya to'plami 2021 yil.